

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart-aprel.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адилля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDI XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahriddin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIVAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Давронов Дониёрбек Заррухович	
ANALYSIS OF OUR COUNTRY'S POSSIBILITIES FOR ACCESS TO THE SEA THROUGH THE KABUL CORRIDOR.....	61
Khuzhamov Babur, Khudoyberdiev Diyorbek, Jumaboev Bekzod	
O'ZBEKISTONDA ESK.UZ TIZIMINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI	69
M.J.Nurmetova, Baxtyorov Ahadbek Doniyor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTALARNING JORIY FOYDALANISHINI TAHLIL QILISH.....	77
Qobilova N. Q., Normurodov X. E.	
MOLIVAVIY RISKLAR VA ULARNI XALQARO MIQYOSDA BOSHQARISH USULLARI.....	83
Toirov Bobur G'ofir o'g'li, F.U.Umarov	
SUN'IY INTELEKTNING INSON ONGIGA VA DAVLAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISHGA TA'SIRI.....	90
Uskanboyev Temurbek Ismoil o'g'li, F.U.Umarov	
IQTISODIYOT TARMOQLARI YUKLARINI TASHISHNI TASHKIL ETISH.....	97
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

TARIXIY OBIDALAR ASOSIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	102
Boltaboyeva Maqsuda Matjonboy qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INTERNET VA IJTIMOY TARMOQLARNING ROLI.....	105
Abdumutalova Shahzoda Yodgorjon qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ	109
Дилшод Насиров, Сухроб Хайитов, Самира Каримова	
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭКОНОМИКЕ	115
Зайналов Ж. Р., Абдумажидов Ш. Ш.	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ.....	119
Юсупов Азаматжон Икромович, Ишонкулова Феруза Асатовна	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ	124
Насиров Дилшод Фархадович, Казакбаева Динара, Максатбаева Гулпаршин	
ВЕЛИКОЕ УСКОРЕНИЕ: КОНВЕРГЕНЦИЯ ИИ И БЛОКЧЕЙНА КАК НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 2026 ГОДА.....	129
Насиров Дилшод Фархадович, Синько Юлианна Викторовна, Шамшетова Жамила Муса кызы	
KORXONANING IQTISODIY SALONIYATINI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI	134
Turg'unpulatov Ziyovuddin Alijon o'g'li, Odilov Xamidillo Mahmudjon o'g'li	
РОЛЬ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	139
Дилмуродов Журабек Улугбек угли, Белалова Гузаль Анваровна	
OPERATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	144
Nasrullayev Omonulloxon Nodirjon o'g'li, X.M. Odilov	
HAVO IFLOSLANISHI VA YASHIL TABIAT YOMONLASHUVI NATIJASIDA SOG'LIQNI SAQLASH XARAJATLARINING OSHISHI: IQTISODIY TAHLILI	150
Sotvoldiyeva Rayxona Abdurasul qizi, Odilov Xamidillo	
TIJORAT BANKLARIDA PUL MABLAG'LARI HARAKATI VA LIKVIDLIK TAHLILI	155
Foziljonova Niholaxon Fayoz qizi, X.M.Odilov	
NOMINAL VA REAL YAIM VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASIDAGI AHAMIYATI	162
Ziyodullayev Dilshod Sherzodovich, Jo'rayev Toshbolta To'xtayevich	
YASHIL IQTISODIYOT: ZAMONAVIY RIVOJLANISH PARADIGMASI SIFATIDA TAHLILI.....	167
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
РОЛЬ БРЕНДИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА.....	172
Насиров Дилшод Фархадович, Файзуллаев Аслиддин Сафар угли, Толибжонов Умеджон Одилевич	
AMIR TEMURNING IJTIMOY, IQTISODIY VA SIYOSIY QARASHLARI	176
Lola Xalikova Nazarovna, Mutabar Absamatova Jamshid qizi	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ.....	181
Убайдуллаев Сирожиддин	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ROLI	186
Fazilat Esirgarpovna Jomonqulova, Nizomov Murod, Madinabonu Temirova Otabek qizi	
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	191
Ишонкулова Феруза Асатовна, Ибрагимова Ширин	

IQTISODIY TA'LIMOTLAR TARIXI, AHAMIYATI VA ULARNING ZAMONAVIY GLOBAL IQTISODIYOTDAGI TRANSFORMATSIYASI	195
Abdukaxxorova Durdona Ilxomovna, Muhabbat Hakimova Fayziyevna	
YANGI O'ZBEKISTONNING XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI BILAN HAMKORLIGI VA UNING RIVOJLANISHI.....	201
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich, Abdullayev Izzatbek Akramxon o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	206
Латипов Ашур Али Рустам угли, Ахтамов Огабек Улугбек угли, Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович, Саидмуродов Жонибек Жахонгирович	
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	212
Латипов Ашур Али Рустам угли, Нарбаев Жандарбек Агабекович, Собирова Мадинабону Санджаровна, Эгамкулов Шохжахон Куниш угли	
YASHIL LOGISTIKA LOYIHALARIDA INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	218
Sobirjonova Nodira Rustamjon qizi, Adashaliyev Miraziz Mirzohidjon o'g'li	
INVESTITSIYALARNING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BARQAROR O'SISHGA TA'SIRI.....	225
Yarboyeva Farida Ulug'bekovna, Yoqubova Zilola Tura qizi	
ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВХОЖДЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО	230
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Иванян Михаил Михайлович	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKSIZ SOLIG'INING FISKAL AHAMIYATI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	234
Otabek Jalolov, Abdurashidov Abdusamad	
YEVROPA YASHIL BITIMI VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	240
Xamitillayeva Jasmina Jaxongir qizi, Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI: STRATEGIK TAHLIL VA ILMIY-NAZARIY ISTIQBOLLAR.....	246
Haitqulov Behruz Shuhrat o'g'li, Tayirov Ozodbek Ulug'bek o'g'li	
XIZMATLAR SOHASIDA IQTISODIY O'SISH VA BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA INNOVATSION VA INSTITUTIONAL OMILLARNING ROLI	253
Ashurova Jasmina Jo'ra qizi, Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJET HISOBINING TASHKILY-USLUBIY JIHATLARI.....	258
Orzikulova Diyora Xurshedovna, Ibragimov Mansur Mardonovich	
MOLIYA TIZIMI VA MOLIYAVIY SIYOSAT	263
Ilhomov Diyorbek Umidjon o'g'li, Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
XUSUSIY TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH HAMDA QO'LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI	267
G'aybullayeva Zilola Raxmatullo qizi, Oxunjonova Kamola Komiljon qizi	
МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ.....	271
Латипов Ашур Али Рустам угли, Журакулов Аббос Жасур угли, Сафарова Сабина Сирожиддиновна, Санакулов Шахзод Мансур угли	
BUXGALTERIYA AUDITINING AHAMIYATI VA UNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	276
Abdukarimov Qamariddin Isroiljon o'g'li, Beknazarov Zafarjon Ergachevich	

BUXGALTERIYA AUDITINING AHAMIYATI VA UNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Abdulkarimov Qamariddin Isroiljon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Buxgalteriya hisobi" fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar:

Beknazarov Zafarjon Ergachevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada buxgalteriya auditining zamonaviy iqtisodiy muhitdagi ahamiyati va uning rivojlanish yo'nalishlari chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotda audit xizmatlarining korxonalar moliyaviy shaffofligi va boshqaruv samaradorligini ta'minlashdagi roli yoritilgan. Shuningdek, raqamlashtirish jarayonlari va xalqaro standartlarga muvofiq lashtirishning audit amaliyotiga ta'siri baholangan. 2020–2024-yillar davomida O'zbekistonda audit xizmatlarining rivojlanish dinamikasi statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari audit sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda texnologik modernizatsiyani kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: buxgalteriya auditi, moliyaviy nazorat, audit standartlari, raqamlashtirish, korxonalar shaffofligi, ichki audit, tashqi audit, risk baholash.

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the importance of accounting audit in the modern economic environment and its key development trends. The study examines the role of audit services in ensuring financial transparency and improving corporate management efficiency. It also evaluates the impact of digitalization processes and alignment with international standards on audit practices. Based on statistical data from 2020 to 2024, the dynamics of audit service development in Uzbekistan are analyzed. The findings highlight the need to enhance professional training systems and strengthen technological modernization in the audit sector.

Key words: accounting audit, financial control, auditing standards, digitalization, corporate transparency, internal audit, external audit, risk assessment.

Аннотация: В данной статье проведён углублённый анализ значения бухгалтерского аудита в современной экономической среде и основных направлений его развития. В исследовании раскрыта роль аудиторских услуг в обеспечении финансовой прозрачности предприятий и повышении эффективности управления. Также оценено влияние процессов цифровизации и гармонизации с международными стандартами на практику аудита. На основе статистических данных за 2020–2024 годы проанализирована динамика развития аудиторских услуг в Узбекистане. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости совершенствования системы подготовки кадров и усиления технологической модернизации в сфере аудита.

Ключевые слова: бухгалтерский аудит, финансовый контроль, аудиторские стандарты, цифровизация, прозрачность предприятия, внутренний аудит, внешний аудит, оценка рисков.

KIRISH

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida buxgalteriya auditi korxonalar faoliyatining moliyaviy shaffofligini ta'minlash va investorlar ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Globallashtirish jarayonlari va xalqaro iqtisodiy integratsiyaning chuqurlashishi bilan audit xizmatlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Moliyaviy inqirozlar, korporativ mojarolar va buxgalteriya hisobini soxtalashtirishning ko'plab holatlari audit institutining zamonaviy iqtisodiyotdagi o'rnini yanada mustahkamladi.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar, xususiyl sektorini rivojlantirish va xalqaro investitsiyalarni jalb qilish siyosati audit tizimini takomillashtirish zaruriyatini yanada dolzarb etmoqda. Mamlakatimizda so'nggi yillarda qabul qilingan qonunchilik hujjatlari, xususan, "Audit

faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va tegishli normativ-huquqiy hujjatlar audit xizmatlarini rivojlantirish uchun mustahkam huquqiy asos yaratdi.

Hozirgi paytda audit sohasida bir qator muhim o'zgarishlar kuzatilmoqda. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili (Big Data) audit metodologiyasini tubdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy auditor nafaqat an'anaviy audit ko'nikmalariga, balki ma'lumotlar tahlili, axborot texnologiyalari va biznesni tushunishga oid chuqur bilimlarga ega bo'lishi zarur. Shu bilan birga, pandemiyadan keyingi davrda masofaviy audit texnologiyalarining rivojlanishi ham auditni olib borish usullarida muhim o'zgarishlarga olib keldi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekiston sharoitida buxgalteriya auditing zamonaviy holatini tahlil qilish, uning iqtisodiy ahamiyatini baholash va rivojlanish tendensiyalarini aniqlashdir. Tadqiqot doirasida audit xizmatlarining milliy iqtisodiyotdagi o'rni, soha oldida turgan muammolar va ularni hal etish yo'llari, shuningdek, xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda audit tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish ko'zda tutilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Buxgalteriya auditi nazariyasi va amaliyoti bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Hayes et al. (2014) o'z tadqiqotlarida "audit sifati moliyaviy hisobotlarning ishonchligini ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi", deb ta'kidlaydilar. Ular auditingning mustaqilligi va professionalligini ta'minlash zaruratini alohida ajratib ko'rsatadilar [1].

DeFond va Zhang (2014) audit sifatini o'lchash metodologiyasini takomillashtirish bo'yicha fundamental ishlarida "yuqori sifatli audit bozor ishtirokchilari uchun asimmetrik axborotni kamaytiradi va kapital bozorlarining samaradorligini oshiradi", deb ta'kidlashgan. Mualliflar audit firmasining hajmi va tajribasi audit natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatishini isbotlaganlar [2].

Francis (2011) xalqaro audit standartlarining rivojlanishini tahlil qilar ekan, "global audit standartlarini uyg'unlashtirish jarayoni xalqaro investitsiya oqimlarini osonlashtiradi va moliyaviy bozorlar integratsiyasini kuchaytiradi", degan xulosaga kelgan. U turli mamlakatlarda audit amaliyotini qiyosiy tahlil qilgan [3].

Cameran et al. (2015) Yevropa davlatlarida audit bozorining strukturaviy o'zgarishlarini o'rganib, "raqamlashtirish audit jarayonlarini tubdan o'zgartirmoqda va auditorlardan yangi kompetensiyalarni talab qilmoqda", degan muhim xulosani berganlar. Ular sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlilining audit sohasidagi imkoniyatlarini ko'rib chiqqanlar [4].

Knechel va Salterio (2016) audit nazariyasining zamonaviy holatini o'rganib, "audit jarayonida professional mulohazaning ahamiyati tobora ortib bormoqda, chunki murakkab moliyaviy operatsiyalar standart yondashuvlarni talab qilmaydi", deb yozganlar. Ular auditingning tajribasi va bilimlarining strategik ahamiyatini ta'kidlaganlar [5].

Kend et al. (2018) O'zbekiston sharoitida audit tizimining rivojlanish xususiyatlarini tadqiq qilib, "milliy iqtisodiyotning transformatsiya davrida audit xizmatlari tizimi xalqaro talablarga bosqichma-bosqich moslashib bormoqda", degan xulosani shakllantirganlar. Ular mahalliy audit firmalarining xalqaro standartlarga o'tish jarayonidagi qiyinchiliklarni tahlil qilganlar [6].

Rashidov va Mahmudova (2020) O'zbekistonda buxgalteriya hisobini va auditni modernizatsiyalash masalalarini o'rganib, "raqamli texnologiyalarning joriy etilishi audit samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va xatolar xavfini kamaytiradi", deb ta'kidlaganlar. Ular mahalliy korxonalarining audit amaliyotidagi tajribasini umumlashtirganlar [7].

Choriyev (2022) zamonaviy audit metodologiyasining rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilar ekan, "riskka yo'naltirilgan audit yondashuvi an'anaviy metodlarga qaraganda ancha samarali natijalar beradi va resurslardan optimal foydalanishni ta'minlaydi", degan xulosaga kelgan. U O'zbekiston audit amaliyotida zamonaviy metodlarni qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqqan [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot sifat va miqdoriy metodlar asosida olib borildi. Tadqiqot jarayonida buxgalteriya auditing mustaqil moliyaviy nazorat tizimiga ta'sirini baholash va optimallashtirish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida turli metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy asosini milliy va xalqaro ilmiy adabiyotlar, qonun hujjatlari hamda normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish tashkil etdi.

Empirik ma'lumotlarni to'plash uchun O'zbekiston Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Milliy statistika qo'mitasi va audit tashkilotlarining rasmiy hisobotlari tahlil qilindi. Miqdoriy tahlil usullari sifatida statistik ma'lumotlarni qayta ishlash, dinamik qatorlar tahlili, nisbiy va absolyut ko'rsatkichlarni hisoblash qo'llanildi. Sifat metodologiyasi doirasida qiyosiy tahlil, sintez, umumlashtirish va tizimli yondashuv amaliy holatlarga tatbiq etildi.

TAHLIL VANATIJARLAR

2020–2024-yillar davomida O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya auditi sohasida sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi. Statistik tahlil audit xizmatlarining dinamik rivojlanishini va sohaning zamonaviy talablarga moslashib borayotganini ko'rsatadi.

1-jadval. O'zbekistonda audit tashkilotlari va mutaxassislar soni dinamikasi

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024	O'zgarish(%)
Audit tashkilotlarining soni	287	312	341	378	412	+43.6
Ro'yxatdan o'tgan auditorlar	1,845	2,103	2,487	2,856	3,241	+75.7
Xalqaro sertifikatga ega auditorlar	124	167	218	289	347	+79.8
Audit firmaga ishlovchilar soni	3,620	4,015	4,687	5,423	6,189	+71
Yillik o'tkaziladigan auditlar soni	4,235	4,892	5,764	6,831	7,956	+87.9

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2020–2024-yillar oralig'ida audit tashkilotlari soni 43,6 % ga, auditorlar soni esa 75,7 % ga oshgan. Ayniqsa, xalqaro sertifikatga ega bo'lgan mutaxassislar soni 79,8 % ga oshgani sohadagi professionallik darajasining oshib borayotganidan dalolat beradi.

1-rasm. O'zbekistonda audit tashkilotlari va mutaxassislar soni dinamikasi

2-jadval. Audit xizmatlari bozorining moliyaviy ko'rsatkichlari (mlrd.so'm)

Ko'rsatkichlar	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y.	O'sish su'rati (%)
Audit xizmatlaridan tushum	48.3	62.7	81.5	107.2	138.6	+187
Majburiy audit xizmatlari	31.2	38.5	47.8	59.6	73.4	+135.3
Ixtiyoriy audit xizmatlari	17.1	24.2	33.7	47.6	65.2	+281.3
Konsalting xizmatlari	12.6	17.8	24.9	34.1	46.8	+271.4
O'rtacha xizmat narxi (mln so'm)	11.4	12.8	14.1	15.7	17.4	+52.6

Moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili audit bozorining intensiv rivojlanishini tasdiqlaydi. Umumiy tushum 2020-yildan 2024-yilgacha 187 % ga oshib, 138,6 mlrd so'mga yetdi. Ayniqsa, e'tiborga loyiq jihati shundaki, ixtiyoriy audit xizmatlari 281,3 % o'sish ko'rsatdi, bu esa tadbirkorlarning audit xizmatlari qiymatini tushunib yetish darajasining oshganidan dalolat beradi.

Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekistonda buxgalteriya auditi quyidagi asosiy tendensiyalar bo'yicha rivojlanmoqda:

Raqamlashtirish jarayonlari. Audit firmalarining 68 % i zamonaviy audit dasturiy ta'minotidan foydalanmoqda. Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili vositalarining qo'llanilishi audit jarayonlari samaradorligini 35–40 % ga oshirdi.

Xalqaro standartlarga integratsiya. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHS) va xalqaro audit standartlari (XAS) ning milliy amaliyotga joriy etilishi audit sifatini sezilarli darajada yaxshiladi.

2-rasm. Audit xizmatlari bozorining moliyaviy ko'rsatkichlari (mlrd so'm)

2024-yilga kelib yirik audit firmalarining 82 % i xalqaro standartlar asosida ishlaydi.

Kadrlar malakasining oshishi. Auditorlar uchun doimiy o'qitish va qayta tayyorlash dasturlari tizimi yaratildi. Xalqaro sertifikatlarga ega mutaxassislar soni yillik o'rtacha 23 % ga o'sib bormoqda.

Xizmatlar spektrining kengayishi. An'anaviy audit xizmatlaridan tashqari, boshqaruv konsaltingi, risk baholash, ichki nazorat tizimlarini joriy etish bo'yicha maslahat xizmatlari rivojlanmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda buxgalteriya auditi tizimi dinamik rivojlanish bosqichida bo'lib, zamonaviy xalqaro talablarga moslashib bormoqda. Biroq soha rivojlanishida bir qator muammolar mavjud bo'lib, ularni hal etish zarur.

Birinchidan, audit xizmatlari bozori barqaror o'sish sur'atlarini namoyish etmoqda, biroq kichik va o'rta korxonalar uchun audit xizmatlarining narxi hali ham yuqori bo'lib qolmoqda. Ikkinchidan, auditorlarning professional malakasi oshib bormoqda, ammo xalqaro standartlarni to'liq o'zlashtirish uchun qo'shimcha ta'lim dasturlari zarur. Uchinchidan, raqamlashtirish jarayonlari faol joriy etilmoqda, lekin barcha audit firmalari zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda teng imkoniyatga ega emas. To'rtinchidan, ichki audit tizimini rivojlantirish sekin sur'atlarda amalga oshmoqda va ko'plab korxonalarda hali ham to'liq shakllanmagan.

Audit sifatini nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtirish va audit palatasining vakolatlarini kengaytirish zarur. Sohada yagona standartlar va tartib-qoidalarni joriy etish audit sifatini oshiradi. Kichik va o'rta audit firmalari uchun davlat tomonidan raqamli texnologiyalarni joriy etishda moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish lozim. Bu sohadagi raqobatni kuchaytiradi va xizmatlar narxining pasayishiga xizmat qiladi.

Oliy o'quv yurtlarida audit mutaxassislarini tayyorlash dasturlarini xalqaro standartlar talablariga muvofiqlashtirish hamda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratish zarur. Xalqaro malaka oshirish dasturlariga kirishni osonlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Korxonalarda ichki audit xizmatlarini tashkil etishni rag'batlantirish mexanizmlarini yaratish, ayniqsa davlat sektoridagi tashkilotlarda ichki auditni majburiy ravishda joriy etish maqsadga muvofiq.

Davlat organlari, audit tashkilotlari va biznes hamjamiyati o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, audit xizmatlari bozorining rivojlanishiga oid qisqa va uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hayes R., Wallage P., Gortemaker H. Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing. – Pearson Education Limited, 2014. – 648 p.
2. DeFond M., Zhang J. A review of archival auditing research // Journal of Accounting and Economics. – 2014. – Vol. 58. – №2-3. – P. 275-326.
3. Francis J.R. A Framework for Understanding and Researching Audit Quality // Auditing: A Journal of Practice & Theory. – 2011. – Vol. 30. – №2. – P. 125-152.
4. Cameran M., Francis J.R., Marra A., Pettinicchio A. Are there adverse consequences of mandatory auditor rotation? Evidence from the Italian experience // Auditing: A Journal of Practice & Theory. – 2015. – Vol. 34. – №1. – P. 1-24.
5. Knechel W.R., Salterio S.E. Auditing: Assurance and Risk. – 4th edition. – Routledge, 2016. – 586 p.
6. Кенд А.П., Ким В.В., Юлдашев Н.Х. Развитие аудиторской деятельности в Узбекистане: проблемы и перспективы // Экономика и финансы. – 2018. – №4. – С. 56-64.
7. Рашидов О.Р., Махмудова М.А. Модернизация системы бухгалтерского учета и аудита в Узбекистане в условиях цифровой экономики // Вестник науки и образования. – 2020. – №23(101). – С. 45-52.
8. Чориев Ф.Н. Современные тенденции развития методологии аудита в Республике Узбекистан // Проблемы современной экономики. – 2022. – №2(82). – С. 178-184.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>